
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 01.009

DOI 10.5281/zenodo.7398089

КУЛЬТУРФИЛОСОФСКАЯ СПЕЦИФИКА ЭВОЛЮЦИИ АКСИОСФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РУБЕЖЕ XX-XXI СТОЛЕТИЙ

CULTURAL AND PHILOSOPHICAL SPECIFICS OF THE EVOLUTION OF THE HUMAN AXIOSPHERE IN THE CONTEXT OF MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS AT THE TURN OF THE XX-XXI CENTURIES

МОСКАЛЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

аспирант,

Донской государственного технического университета.

MOSKALEV EVGENY NIKOLAEVICH,

postgraduate student,

Don State Technical University.

Данное исследование посвящено анализу тенденций развития и трансформаций семейно-брачного института в России и мире на стыке XX-XXI веков. Отмечается, что семья, как один из наиболее значимых институтов социализации человека, в современном мире претерпевает значительные изменения, способные ощутимо навредить будущему развитию общества. В рамках исследования проанализированы как статистические данные по демографической ситуации в мире, так и культурные последствия таких трансформаций. Автором было сделано предположение о причинах этих явлениях и их возможных последствиях в перспективе ближайших десятилетий.

This research is devoted to the analysis of trends in the development and transformations of the family and marriage institution in Russia and the world at the junction of the XX-XXI centuries. It is noted that the family, as one of the most significant institutions of human socialization, is undergoing significant changes in the modern world that can significantly harm the future development of society. The study analyzes both statistical data on the demographic situation in the world and the cultural consequences of such transformations. The author made an assumption about the causes of these phenomena and their possible consequences in the coming decades.

Ключевые слова: *семейно-брачные отношения, институт семьи, аксиосферы человека, ценностные установки, социализация, воспитательная функция семьи, кризис института семьи, гражданский брак, осознанное бездетство.*

Key words: *family and marriage relations, the institution of the family, the axiosphere of man, value attitudes, socialization, the educational function of the family, the crisis of the institution of the family, civil marriage, conscious childlessness.*

Последние десятилетия XX-го века ознаменованы рядом значимых мировых трансформаций, связанных с институтом семьи и брака. В процессе глобальных изменений в социальной жизни общества произошел разлом устоявшейся веками системы семьи, окончательно разрушились принципы традиционной семейности. Советский философ и психолог М.М. Рубинштейн еще в 1915 году писал: «Семья, выступающая как основной орган воспитания и как общая форма жизни личности, претерпевает существенные изменения в своём развитии, приближая нас к опасности практически полного её разрушения» [3, с. 56]. К концу столетия эта ситуация лишь повсеместно усугубилась. Современные исследования семейно-брачного института XXI века подчеркивают, что большая часть происходящих в нем модификаций связана с супружескими отношениями, а также принципами родительства и родства. Именно эти основные компоненты являются центральным смыслообразующим ядром семьи, в их взаимосвязи строится ее внутреннее единство и целостность. При этом современные ученые отмечают, что множество противоречивых процессов, происходящих внутри семейно-брачного института, ввергают его в состояние осязаемой кризисности. Новые тенденции, формирующиеся в рамках семьи сегодня, могут нести достаточно суровые последствия, не только для нее самой, но и для всего общества в целом.

Как известно, испокон веков главным фундаментом функционирования семьи является брачный союз, в рамках которого определяется содержание супружеских отношений и функции, которые вверены им обществом и природой. Аксиологически устоялось, что именно брак является основой семьи, ее прочным базисом, порождающим основные алгоритмы развития института. Однако с середины прошлого столетия многие развитые страны мирового сообщества начали отмечать обеднение брачного рынка, выражающееся в снижении числа официальных браков и повсеместном доминировании незарегистрированных брачных союзов. В России этот процесс начался несколько позже: советские демографы обнаружили рост тенденции лишь в восьмидесятых годах прошлого века, при этом темпы его развития устрашают и современных исследователей. Как отмечают Труханович Д.С. и Петренко Т.В.: «Основной показатель успешности семейной политики лежит не в демографической или экономической плоскости, а в культурной. Семейная политика успешна, только если семья (папа, мама, дети) для членов общества является ценностью» [5, с. 310]. Действительно, в последние десятилетия семья переживает осязаемый кризис, связанный не только с ее социальными показателями, но и с положением в сознании общества и каждого отдельного его члена. Очевидно, что на рубеже XX-XXI веков аксиологическое сознание человека резко трансформировалась, сменив акцент с духовных благ личности на материальные. Современный мир диктует новые правила, в которых успешность человека определяется его принадлежностью к определенным социальным группам, в число которых семья не входит. Поэтому для человека XXI века, стремящегося занять свое место в структуре социума, юридическое оформление семейных отношений не видится необходимым. Эти ценностные установки личности находят свое выражение и в социально-демографических процессах в стране и мире: появляются новые формы брачного сожительства, противоречащие традиционным устоям.

Так на фоне сокращения числа официальных браков в современной культуре семейных отношений возникает новое понятие – «пробный брак». Такая форма взаимоотношений характеризует «добрачное» сожительство пары с целью более глубокого знакомства с ценностями и привычками друг друга. Однако, как отмечают исследователи, пробные браки не всегда заканчиваются официальным заключением – некоторые пары, разрывая союз из-за бытовых сложностей и недопониманий. В связи с этим процессом происходит удлинение добрачного и соответственно бездетного возраста населения, что в социологии носит название «тенденция к старению молодоженов». Еще полвека назад нормой считалось замужество в возрасте 18-20 лет, сегодня же такое «раннее» вступление в семейные отношения не поощряется, а порой и порицается общественностью. У этой тенденции есть как осязаемые плюсы,

так и минусы. К положительным последствиям «старения» молодоженов можно отнести более высокую материальную обеспеченность семьи и подготовленность к самостоятельному сосуществованию и родительству. С другой стороны, позднее вступление в брак становится причиной позднего деторождения, с чем у более возрастной пары могут возникать проблемы. Нередки в современных реалиях и разновозрастные союзы: когда один из партнеров ощутимо старше другого. В таких ситуациях заметен ощутимый откат к традициям прошлого, когда женщин выдавали замуж за более взрослых и более состоятельных мужчин в экономических целях. Сегодня сватовство и принудительное замужество малораспространены в мире, однако многие молодые девушки осознанно вступают в отношения мужчинами старшего возраста, чтобы обрести определенный социальный статус.

Важно при этом отметить, что наиболее тревожным фактором семейного кризиса в мире является социальное одобрение подобных тенденций и приравнивание их к понятию нормы. Как отмечает Мигулева М.В.: «Разные социальные институты задают свои социальные нормы, которые требуются к исполнению, нарушение социальных норм может вести к применению санкций против того, кто их нарушил, в том числе и юридического характера. Социальные нормы могут быть действенны только, когда они принимаются личностью и становятся непосредственной частью индивидуального сознания. Тогда они выступают регуляторами самоконтроля и открывают возможности самокоррекции» [1, с. 575]. Действительно, в современной реальности отказ от внутрисемейного развития личности практически переходит в разряд социально одобряемых норм, и такие формы сожительства как гражданский брак, бездетная семья или гостевое сожительство фактически не порицаются ни одним социальным институтом. Однако многие гуманитарные исследователи находят в этом процессе и позитивные проявления. Так, например, гражданский или пробный брак дает партнерам чувство свободы и необремененности, позволяет «притереться» друг к другу и как следствие снизить количество семейных ссор, исключает возможность наследственных и имущественных конфликтов. Впоследствии гражданские браки действительно нередко перерастают в официальные, но есть и обратная сторона медали. Партнеры, не обремененные юридически закрепленными обязательствами, как правило, проще и быстрее соглашаются на разрыв отношений. Отсутствие взаимной ответственности становится предпосылкой и к осознанному отказу от родительства, что тоже не способствует укреплению отношений внутри пары.

Важно также отметить, что пробные браки, несмотря на распространенное название «гражданские», никак не регулируются законом. Фактически такие взаимоотношения не имеют никакой юридической силы, и потому государство не может никоим образом их контролировать. Все современные социальные программы, нацеленные на развитие института семьи, касаются только официально зарегистрированных союзов, в то время как, главная проблема кроется как раз в нежелании партнеров официально закреплять отношения. Об этой проблеме говорят, например, Салихова А.А. и Доница О.И., которые подчеркивают, «что в ряде стран партнеры, проживающие вместе, но не заключившие брак, имеют такие же права, как и брачная пара. В нашей стране проблемы, появляющиеся после распада гражданского брака, решаются в суде (например, взимание алиментов на детей)» [4, с. 72]. Стоит понимать, что помимо гражданского брака распространены и другие формы неофициального брачного сожительства, например, гостевой брак, когда партнеры поддерживают семейные отношения, но не проживают вместе, или открытый брак, предполагающий возможность полового сношения с другими партнерами. Все эти новые формы супружества по факту являются лишь катализатором семейного и общекультурного кризиса общества, и последствия их распространения могут быть катастрофичны для всего человечества. Отсутствие нормативного регулирования таких отношений фактически порождает ощущение вседозволенности и позволяет партнерам относиться друг к другу без должного чувства ответственности и заинтересованности. Сегодня нередко можно встретить союзы, в которых, несмотря на постоян-

ное сожительство и совместное времяпрепровождение, люди продолжают чувствовать себя одиноко.

Нельзя упустить тот факт, что помимо структурных изменений внутри семьи, серьезным трансформациям подвергаются и социально-ролевые отношения внутри ячейки. В связи с растущими темпами демократизации общества, современные женщины получили большее количество прав и стали более активно участвовать в социальной, культурной и политической жизни общества. Исконно женские обязанности, такие как воспитание потомков и бытовые заботы, сегодня становятся общесемейными, а зачастую и делегируются вовне. Этот процесс становится причиной обеднения семейного института, так как он теряет свои важнейшие социальные функции. Рауфова Н.Б. так формулирует основные задачи семьи: «В семье формируется и развивается личность человека, происходит овладение им социальными ролями, необходимыми для безболезненной адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни. В семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности» [2, с. 31]. Но проведя глубокий анализ современного положения семейной ячейки, можно с уверенностью констатировать, что ни одна из этих функций не осталась в единоличном ведении института семьи: воспитательную роль берут на себя дошкольные учреждения, нравственные и ценностные установки ребенок способен получить на внеурочных и дополнительных занятиях, процессом становления социальных ролей часто занимаются нанимаемые няни и воспитатели. Стоит ли говорить, какой непоправимый урон наносит ребенку такая форма социализации? Даже традиционно семейная функция – воспроизводство населения – сегодня теряет свою силу: с каждым годом кратно растет количество детей, рожденных вне брака и воспитываемых лишь одним родителем, причем нередко решение о такой форме родительства принимается партнерами осознанно и целенаправленно.

Анализ ретроспективы эволюции аксиосферы человека позволяет понять, что в процессе исторического развития человечества изменялись не только взаимоотношения семьи и общества, но и внутренние коммуникации между семьей и личностью. За последние десятилетия характер жизненных норм и ценностей человека активно трансформировался, возникли новые тенденции, еще полвека назад считавшиеся не реалистичными. С одной стороны, такое активное развитие социума рассматривается учеными как закономерный процесс существования всего живого, однако семейные философы всего мира бьют тревогу и предупреждают общественность о развитии глобального культурного кризиса, берущего начало в проблемах семейно-брачных отношений. Традиционными ценностями личности на протяжении сотен лет считались такие категории как любовь, взаимовыручка, сострадание к ближнему. Но в последние десятилетия им на смену приходят ценности экономического характера, отличающиеся индивидуализмом и даже порой эгоистичностью. По нашему глубокому убеждению, семья, как наивысшая ценность человека, будет существовать еще долгие десятилетия. Возможно, в ближайшей перспективе изменятся привычные нам формы брачности и сожительства, однако ряд функций, традиционно принадлежащих семье, останется в распоряжении исключительно этого института. Семья – та группа, которая сопровождает человека с момента рождения, и потому преувеличить ее значение в процессе развития личности невозможно. Остается лишь надеяться, что будущим поколениям удастся сгладить возникшие сегодня противоречия и качественно наладить внутрисемейные процессы. Таким образом, проведенный анализ развития аксиологического компонента в структуре института семьи дает основания однозначно констатировать, что семейные ценности должны быть одними из приоритетных в системе ценностных ориентиров личности, выступая действенными механизмами гармонии в развитии личности и общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мигулева М.В. Роль социальных институтов в процессе становления социальных норм личности // Миссия конфессий. 2018. Т. 7. № 4(31). С. 474-478.
2. Рауфова Н.Б. Социальная функция семьи - воспитание и развитие детей // Достижения науки и образования. 2020. № 2(56). С. 31-32.
3. Рубинштейн М.М. Кризис семьи как органа воспитания // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.18. Социология и политология. 1997. №3.
4. Салихова А.А. Современные тенденции брачно-семейных отношений в условиях деформации брачного рынка в России / А.А. Салихова, О.И. Донина // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2020. № 1. С. 70-77.
5. Труханович Д.С. Семейные ценности в России: отношение к браку / Д.С. Труханович, Т.В. Петренко // Russian Economic Bulletin. 2019. Т. 2. № 6. С. 310-316.

© Москалев Е.Н., 2022.